

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№3 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#3 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
3/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Akbaraliyeva Sayyora Umarjon qizi, Ataniyazov Maxsudjan Kamalladinovich, Raximbaeva Gulnora Sattarovna TURLI KOMORBIDGA EGA GEMORRAGIK INSULTDA GEMOREOLIGIYANI KORRELYATSION BAHOLASH VA QANDLI DIABETDA GEMORRAGIK INSULT XAVFINI PROGNOZLASH.....	7
2. Фарангисбону Алишер кизи Дониёрова РЕЗУЛЬТАТЫ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПОЛИМОРФИЗМА ИНТЕРЛЕЙКИНОВ IL6 И IL10 СРЕДИ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ.....	12
3. Sanoyeva Matlyuba Jaxonkulovna, Ibodullaeva Noila Maxmudovna BACHADON SARATON OLDI KASALLIKLARIDA SURUNKALI STRESS VA OG'RIQ ALOMATLARINING NEYROPATIK MEKANIZMLARI: FIZIOLOGIYADAN PATALOGIYAGACHA (ADABIYOTLAR TAHLILI).....	15
4. Kilichev Ibadulla Abdullaevich, Matyokubov Murod Otajonovich, Raximov Akmal Ergashboy o'g'li SURUNKALI BUYRAK ETISHMASLIGI VA GEMODIALIZ JARAYONIDA NEVROLOGIK O'ZGARISHLAR DINAMIKASI (ADABIYOTLAR SHARXI).....	20
5. Аллаев Марат Эркинбоевич, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Бобожонов Зафарбек Одилбекович ЭТИОПАТОГЕНЕЗ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ.....	23
6. Хамидова Нодира Абдужаббаровна, Маджидова Якутхон Набиевна СВЯЗЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ С ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЕЙ У БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.....	27
7. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НАЧАЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ МОЗГОВОГО КРОВΟΣНАБЖЕНИЯ.....	31
8. Шамансуров Шаанвар Шамуратович, Саидазизова Шахло Хибзиддиновна, Туляганова Нодирахон Маликовна, Самадов Фуркат Насибжанович, Усманова Парвиза Тальатовна, Назарова Садокат Одилловна, Абдуяминова Зиёдахон Джахангировна ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ КАНАЛОПАТИИ В ВВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	34
9. Аскарлова Фатима Кудратовна ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННЫХ С МИГРЕНЬЮ: БАЛАНС ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ.....	42
10. Джурабекова Азиза Тахировна, Касимов Арслон Атабаевич, Каттаева Мафтуна Дусёр кизи ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ В СТРУКТУРЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ.....	46
11. Акбарходжаева Зиёда Абдулхаевна, Рaxимбаева Гулнора Саттаровна БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЗГА У СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ: ОСОБЕННОСТИ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ И СВЯЗЬ С ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИЕЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ.....	50
12. Istamova Sitora Ne'matovna, Shomurodova Dilnoza Salimovna, Djurabekova Aziza Tahirovna AUTIZM SPEKTRI BUZILISHI BO'LGAN BOLALARDA NUTQIY INTERVENSIYA: ZAMONAVIY DAVOLASH YONDASHUVLARI VA MULTIDISSIPLINAR SALOHİYAT.....	54
13. Ишанходжаева Гулчехра Талиповна СОСТОЯНИЕ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ.....	59
14. Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Давлатов Баходиржон Набижонович КОРОТКОСЕКМЕНТАЯ ФИКСАЦИЯ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ПЕРЕХОДА (Th1–L2).....	62

15. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Каюмова Мохинур Бахтиёр кизи, Ниёзов Азизбек Шухратович КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ПЕРСИСТИРУЮЩЕГО НОЧНОГО ЭНУРЕЗА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ.....	67
16. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Синдаров Асадулло Фарходович, Ниёзов Азизбек Шухратович ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОТРОПНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПРИ ГЕРПЕСВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА, ИММУННЫЙ ОТВЕТ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ.....	71
17. Шукуров Хумоюддин Аслиддин угли, Юлдашев Равшан Муслимович ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОССИФИКАЦИИ ЗАДНЕЙ ПРОДОЛЬНОЙ СВЯЗКИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА: РОЛЬ ЛАМИНОПЛАСТИКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО КИФОЗА И НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО УХУДШЕНИЯ. (ОБЗОРНАЯ ЛИТЕРАТУРА).....	74
18. Мамурова Маликахон Мирхамзаевна, Шомуродова Дильноза Салимовна, Мамурова Мавлудахон Мирхамзаевна РАННЯЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ КАК МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ В СРЕДНЕМ ВОЗРАСТЕ (обзор литературы).....	79
19. Узакова Гулноза Фарруховна, Шомуродова Дильноза Салимовна УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАРКИНСОНИЗМА: КЛИНИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ (обзор литературы).....	82
20. Садыкова Гулчехра Кабуловна, Гаффорова Мунисахон Рустам кизи КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ ФЕНИЛКЕТОНУРИИ У ДЕТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ.....	85
21. Сливкина Наталья Владимировна, Гудым Елена Борисовна, Ким Ольга Анатольевна, Бурханова Гулноза Лутфиллоевна, Жуков Дмитрий Юрьевич, Регер Виктория Владимировна, Потехина Алина Валерьевна ПРИМЕНЕНИЕ ЭКЗОСКЕЛЕТА В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ.....	88
22. Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Давлатов Баходиржон Набижонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ТАКТИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КОМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПОЗВОНОЧНИКА (литературный обзор проблемы).....	92
23. Ахмаджон Абдумаруф исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У ДЕТЕЙ С ВЕРТЕБРОГЕННЫМИ БОЛЕВЫМИ СИНДРОМОМАМИ.....	97
24. Ибрагимов Ақобир Исмаилович, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Юлдашев Равшан Муслимович, Джуманов Камаллидин Нуриддинович РОЛЬ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПОЗВОНОЧНИКА: АНАЛИЗ НАШЕГО ОПЫТА.....	101
25. Шомуродова Дильноза Салимовна, Убайдов Далер Саидович ХРОНИЧЕСКАЯ ИШЕМИЯ МОЗГА: МИКРОРНК КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ.....	107
26. Анорбоев Сардор Кодирбердиевич, Шомуродова Дильноза Салимовна ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРЕВОЖНОСТИ И ВОЗБУДИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ С ТИКАМИ.....	110
27. Убайдов Далер Саидович, Шомуродова Дильноза Салимовна НЕЙРОКОГНИТИВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ: ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	113
28. Сулейманов Ремзи Ибрагимович АНАТОМИЯ ПРОДОЛГОВАТОГО МОЗГА: СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.....	116
29. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Тешаева Малика Қахрамоновна АЁЛЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ФОНИДА КЕЧУВЧИ ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК, ВЕГЕТАТИВ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	119
30. Асадова Нозима Шерзодовна, Рахимова Гульнара Нишановна ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ SGLT2 НА КОГНИТИВНУЮ ФУНКЦИЮ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	123
31. Madjidova Yakuthon Nabiyevna, Ochilova Dilafuz Furkatovna, Temirova Munojatkhon Kuvvataliyevna, Umarova Dilyora Bakhtiyorovna CHANGES IN MOTOR, COGNITIVE FUNCTIONS, QUALITY OF LIFE AND ACTIVITY LEVEL OF PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS.....	126

UO'K: 616-006/618.179. 615.851

Sanoyeva Matlyuba Jaxonkulovna
Ibodullaeva Noila Maxmudovna
Buxoro davlat tibbiyot instituti

BACHADON SARATON OLDI KASALLIKLARIDA SURUNKALI STRESS VA OG'RIQ ALOMATLARINING NEYROPATIK MEXANIZMLARI: FIZIOLOGIYADAN PATALOGIYAGACHA (ADABIYOTLAR TAHLILI)

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15384044>

ANNOTATSIYA

Tadqiqot maqsadi. Fertil yoshdagi ayollarda bachadon saraton oldi kasalliklari tarkibi, kelib chiqish mexanizmlari, nevrologik yondashuv orqali psixopatologik holatning kasallik kechishi, rivojlanish holati va asoratlarining shakllanishini adabiyotlar tahlili asosida o'rganish.

Material va qo'llanilgan usullar. Maqolada mahalliy va xorijiy tadqiqotchilar ilmiy ishlari, maqolalari tahlil qilingan va ular orasidagi bog'liq tomonlar, tafovutlar, ziddiyatlar va hozirgacha tahlil etilmay yechilmay qolgan muammolar ko'rib chiqilgan. Bunda oxirgi 10 yil davomida qilingan ilmiy izlanishlar natijasidan misollar keltirilgan.

Adabiyotlar tahlili natijasi. Ushbu tadqiqotda bachadon saraton oldi kasalliklarida neyropatik mexanizmlar orqali surunkali stress va og'riqni his qilish mezonlari, klinik kechishi, namoyon bo'lishini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqotda stress va og'riq mexanizmlarining neyropatik asoslari, ularning nevrologik va psixoemotsional o'zgarishlarga ta'siri, shuningdek, bachadon saraton oldi kasalliklariga aloqadorligi tahlil qilingan. Adabiyotlar tahlili yordamida og'riqni boshqarish, stressga qarshi davolash usullarini tanlash, psixologik yondashuv tamoyillariga amal qilish haqida mavjud ilmiy ma'lumotlar yig'ilgan. Ushbu tahlil patologik holatni aniqlash va zamonaviy davolash strategiyalarini chuqur tahlil etib yangicha qarash va yondashish tamoyillarini ishlab chiqish uchun muhim nazariy asos solinishiga imkon yaratadi.

Xulosa. Ushbu adabiyotlar tahliliga asoslangan maqola ilmiy ishimizning keyingi bosqichlarida bemorlarga tashxislash, nevrologik va psixologik yordamni shakllantirish va tanlashda katta ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar. Bachadon saraton oldi kasalliklari; og'riqning neyropatik mexanizmlar; surunkali stress, og'riq, psixoemotsional o'zgarishlar, nevrologik alomatlar; psixologik yondashuv.

Саноева Матлюба Джахонкуловна
Ибодуллаева Ноила Махмудовна

Бухарский государственный медицинский институт

НЕЙРОПАТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОГО СТРЕССА И БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ ПРИ ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ МАТКИ: ОТ ФИЗИОЛОГИИ К ПАТОЛОГИИ

АННОТАЦИЯ

Цель. На основе анализа литературы изучить механизмы развития, клиническое течение, структуру предраковых заболеваний матки у женщин фертильного возраста, анализировать психопатологическое состояние, и связь их в формировании осложненных форм, неврологический подход.

Материал и методы. В обзоре анализированы научные работы, статьи отечественных и зарубежных исследователей, рассматриваются их общие стороны, различия, противоречия и проблемы, которые до сегодняшнего дня остаются не до конца решенными и дискуссионными. Анализированы результаты научных работ за последние 10 лет.

Аннотация. Данное исследование направлено на изучение критериев, клинического течения, проявлений хронического стресса и болевого синдрома через нейропатические механизмы у больных с предраковыми заболеваниями матки. В исследовании были проанализированы нейропатические основы механизма развития стресса и боли, их влияние на неврологическое и психоэмоциональное состояние, а также их связь с предраковыми заболеваниями матки. Обоснованы доступные научные данные о принципах дифференцированной диагностики, антистрессовых методах лечения и психологическом подходе. Данный литературный обзор позволяет заложить важную теоретическую основу для разработки принципов терапевтического подхода, расширит понимание к выявлению патологических состояний и их связь с психопатологическими изменениями, и даст возможность углубленному анализу современных стратегий лечения.

Вывод. Данный обзор открывает путь к дальнейшему анализу нашей научной работы с позиции правильного подхода к дифференцированным методам исследования, терапии, неврологической и психологической помощи обследуемым пациентам.

Ключевые слова. Предраковые заболевания матки; нейропатические механизмы развития боли; хронический стресс; боль; психоэмоциональные изменения; неврологические синдромы; психологический подход.

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna
Ibodullaeva Noila Makhmudovna
Bukhara State Medical Institute

NEUROPATHIC MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF CHRONIC STRESS AND PAIN SYNDROMES IN PRECANCEROUS DISEASES OF THE UTERUS: FROM PHYSIOLOGY TO PATHOLOGY

ANNOTATION

Objective. Based on the literature analysis, to study the mechanisms of development, clinical course, structure of precancerous diseases of the uterus in women of fertile age, to analyze the psychopathological state, and their connection in the formation of complicated forms, neurological approach.

Material and methods. The article analyzes the scientific works and articles of local and foreign researchers, and examines the interrelationships, differences, contradictions, and problems that have not yet been analyzed and resolved. Examples are given from the results of scientific research conducted over the past 10 years.

Results. This study focuses on the neuropathic mechanisms involved in the perception of chronic stress and pain in precancerous uterine conditions, along with their clinical manifestations and progression. The research investigates the neuropathic foundations of stress and pain mechanisms, their impact on neurological and psychoemotional changes, and their relevance to precancerous uterine diseases. Through literature analysis, the study compiles scientific data on pain management strategies, stress-related treatment approaches, and psychological intervention principles. This review serves as a theoretical foundation for the identification of pathological conditions and the development of modern treatment strategies, paving the way for novel perspectives and approaches.

Conclusion. This literature review provides a scientific basis for the next stages of our research, particularly in diagnosing patients and developing neurological and psychological support strategies. The findings are expected to contribute significantly to the selection and implementation of effective diagnostic and therapeutic approaches.

Keywords. Precancerous uterine diseases; neuropathic mechanisms; chronic stress; pain; psychoemotional changes; neurological symptoms; psychological approaches.

Tadqiqotning dolzarbligi. Bachadon saraton oldi kasalliklari – bachadon saratoni rivojlanishidan oldingi holat bo'lib, saraton jarayoniga o'tish xavfini oshiradigan hujayra va molekulyar o'zgarishlar bilan tavsiflanadi.

Ushbu kasalliklarga:

1. Bachadon bo'yni (cervical) intraepitelial neoplaziya (CIN) – bachadon bo'yni yassi epiteliasida displastik o'zgarishlar bilan tavsiflanadigan jarayon bo'lib zararlanish chuqurligiga qarab uch darajaga bo'linadi: CIN I (yengil daraja): atipik hujayralar epitelianing pastki uchdan bir qismini egallaydi; CIN II (o'rtacha daraja): atipik hujayralar epitelianing pastki ikki uchdan bir qismiga tarqaladi (CIN I ga nisbatan yuqori progressiya xavfiga ega); CIN III (og'ir daraja): atipik hujayralar epitelianing 2/3 qismini egallaydi [1; 2].

2. Leykoplakiya (atipik hujayra shakllanishi bilan kechadigan kasallik): bachadon bo'yni leykoplakiya epitelianing giperkeratotik shikastlanishi bo'lib oqish dog'lar bilan tavsiflanadi, ushbu kasallikning saratonga o'tish xavfi o'ta kuchli [3].

3. Eritroplakiya – ko'p qatlamli yassi epitelianing ingichkalashuvi bilan kechadigan holat, bachadon bo'ynida yorqin qizil sohalar sifatida namoyon bo'ladi, u juda kam uchrasada, saratonga o'tish xavfi yuqori [1; 2].

4. Adenomatoz (polip) – bezli epitelianing atipik proliferatsiyasini o'z ichiga oladi va bachadon bo'yni adenokarsinomasining boshlang'ich bosqichi sifatida qaraladi [4].

5. Endometriy giperplaziyasi (EG) bachadon ichki qavatining bez va stromal tuzilmalari ko'payishi bilan tavsiflanadi va saraton oldi holati sifatida qaraladi.

JSST saraton oldi kasalliklarining diagnostika va davolash strategiyasiga nisbatan fikrlarning butkul o'zgariganiga ko'ra 1994-yil tasnifi tamoman o'zgargan, biroq, ushbu tasnif onkologiya va ginekologiya sohalarida klinik jihatdan katta samara bera olmagan, ya'ni, tashxislash sub'ektivligi va patologik jarayonning kechishini to'liq yorit olmagan va qator qiyinchiliklar yuzaga kelgan [5]. Xalqaro endometrial hamkorlik guruhi tomonidan 2000-yilda "Endometriyal Intraepitelial Neoplaziya (EIN)" tizimi ishlab chiqilgan, unda EG ikki asosiy toifaga ajratilgan. Shuningdek, tipik giperplaziyada endokrin bezlarning ko'payishi kuzatilsada, hujayra atipiyasi kuzatilmaydi va ushbu xulosa saratonga o'tish xavfining pastligidan dalolat beradi hamda oddiy konservativ davolash muolajasi samarali natija beradi. Atipik giperplaziyalarning saraton kasalligigga moyilligi yuqori bo'lganligi sababli esa ko'pincha jarrohlik aralashuvi tavsiya etiladi.

JSST ma'lumotlariga ko'ra, 2014-yilda soddalashtirilgan tasnif qabul qilingan, bu esa diagnostik aniqlikni oshirish, bemorlarni nazorat qilish, saraton oldi holatlarini erta aniqlash va tegishli davolash invaziv

muolajalarni tanlash profilaktik tadbirlarni ishlab chiqishda katta ahamiyat kasb etadi.

Bachadon bo'yni saratoni, birinchi navbatda, yuqori xavfga ega inson papillomavirus (HPV) turlari, xususan HPV-16 va HPV-18 bilan og'riganda barcha bachadon bo'yni saratoni holatlarining taxminan 70% ni tashkil qiladi [6; 7]. EGning eng muhim xavf omili estrogen va progesteron o'rtasidagi surunkali nomutanosiblik, ayniqsa, giperestrogenemiya holati hisoblanadi [8], ushbu jarayonning asosiy omillari esa semizlik, surunkali anovulyatsiya, ekzogen estrogen ta'siri, hamroh kasalliklar (qandli diabet, arterial gipertenziya) mavjudligidir [9; 10].

EGning tarqalishi global miqyosda o'zgarib turadi va yosh, geografik joylashuv, aholi xususiyatlari kabi omillarga ta'sir qiladi. Tizimli tahlil shuni ko'rsatdiki, menopauzadan oldin, ya'ni yosh ayollarda EG bilan kasallanish o'sib bormoqda hamda Amerika Qo'shma Shtatlarida 45-49 yoshdagi har 100.000 ayollarga 270 tagacha kasallik to'g'ri keladi. EGda bepustlik va patologik bachadon qon ketishi (PBQ) belgilari 3,4-26,5% ayollarda kuzatiladi [11]. Kudrina E.A va hammualliflari (2016) ta'kidlashicha, endometriy giperplaziyasi perimenopauza va postmenopauza yoshidagi ayollarda keng tarqalgan. Shunga ko'ra, endometriy giperplaziyasining saraton bosqichiga o'tish xavfi quyidagicha baholanadi: tipik giperplaziyada 2% va atipik giperplaziyada 23–52% uchrashi kuzatilgan [12]. Bachadon bo'yni saratoni dunyoda ayollar orasida keng tarqalgan saraton kasalligi bo'yicha to'rtinchi o'rinda turadi, 2020 yilda 604,127 yangi holat va 341,831 o'lim ko'rsatkichi qayd etilgan [6; 13].

JSST (2023) ma'lumotlariga ko'ra dunyo miqyosida bachadon bo'yni saratoni ayollar orasida to'rtinchi o'rinni egallab eng ko'p uchraydigan saraton turi hisoblanadi. 2022-yilda taxminan 660 000 yangi holat va 350 000 ga yaqin o'lim qayd etilgan. Ushbu o'limlarning 94% dan ortig'i past va o'rta daromadli mamlakatlarda kuzatilgan [14]. CINning tarqalishi, ayniqsa CIN 2 va CIN 3 bo'yicha global miqyosda farq qiladi. Xususan, kasallikning eng yuqori darajasi Sahroi Kabirda, janubiy-g'arbiy Afrika, Lotin Amerikasi va Janubiy-Sharqiy Osiyoda qayd etilgan, ular HPVga qarshi emlash va skrining dasturlari etarli darajada emasligidan dalolat beradi [15]. O'zbekistonda bachadon bo'yni saratoni ayollar orasida ko'krak bezi saratonidan keyingi ikkinchi o'rinda turadi. Bu ayollarda yangi tashxis qo'yilgan barcha xavfli neoplazmalarning taxminan 12,1% ni tashkil qiladi. Bundan tashqari, mamlakatda ayollarda saraton bilan bog'liq o'limlarning 12,6 foizi bachadon bo'yni saratoni bilan bog'liq [16]. Shuningdek, 2005 yildan 2022 yilgacha O'zbekistonda bachadon bo'yni saratoniga yangi tashxis qo'yilgan holatlar soni qariyb ikki baravar ko'paygan, har yillik oshishi esa 971 tadan 1851 tagacha oshganligi kuzatilmoqda. Kasallik klinik og'irlik darajasi har 100.000 aholiga 3,7 dan 5,1 gacha

ko'tarilmoqda. Kasallikning ko'payishi qisman skrining dasturlarining to'g'ri tashkil etilganligi bilan bog'liq, ammo HPVga qarshi emlash va muntazam ginekologik tekshiruvlar kabi kengaytirilgan profilaktik choralar zarurligini yana bir bor isbotlaydi [16].

Umuman olganda, bachadon bo'yni va endometriy giperplaziyasiga qarshi samarali profilaktika choralarini, jumladan, HPVga qarshi emlash va skrining dasturlarining kengaytirilishi ushbu kasalliklar oldini olish va kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Endometriy giperplaziyasi bilan kechadigan endometrioz hamda bachadon bo'yni displaziyasi kabi ginekologik kasalliklarda ma'lum darajada neyropatik og'riq bemorning asosiy shikoyatlaridan biri hisoblanadi. Neyropatik og'riq – asab shikastlanishi yoki disfunktsiyasi, nerv tolalarining aksonal degeneratsiyasi natijasida yuzaga keladigan surunkali og'riq turi hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, endometrioz bilan bog'liq neyropatik og'riq jiddiy psixologik tushkunlik va hayot sifatining pasayishi bilan uzviy bog'liq [17]. CIN va EG kasalliklari bilan neyropatik og'riq o'rtasidagi asosiy bog'liqlik mexanizmidan biri surunkali yallig'lanishdir. Ushbu yallig'lanish retseptor – og'riqni sezuvchi maxsus sezgi neyronlarini faollashtiradi. Retseptorlarning faollashuvi og'riq signallarining markaziy asab tizimiga uzatilishiga sabab bo'lib og'riq sezgisini kuchaytiradi, notsitsepsiv qo'zg'aluvchanlikni jadallashtiradi [18; 19]. Yallig'lanish belgilaridan biri bo'lgan C-reaktiv oqsil (CRP) va eritrotsitlarning cho'kish tezligi (EChT) surunkali tos og'rig'i bo'lgan ayollarda ko'pincha yuqori bo'ladi. Ushbu belgilar yallig'lanish jarayonining mavjudligini izohlab neyropatik og'riqning rivojlanishi va davom etishiga urg'u beradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, BCOK, yallig'lanish alomatining yuqori darajada mavjudligi ayollarda og'riq bilan birgalikda kuchli psixologik zo'riqish (stress holatini) kuchaytiradi [20; 21].

Avtonom nerv tizimi (ANT) og'riq sezgilarini tartibga solishda muhim rol o'ynaydi. ANTning disfunktsiyasi, ayniqsa simpatik va parasimpatik tizimlar o'rtasidagi nomutanosiblik surunkali og'riqlarga olib kelishi mumkin. BSOK va surunkali tos og'rig'i bo'lgan ayollarda ko'pincha ANT disfunktsiyasi kuzatiladi, bu esa ortib ketgan simpatik faollik va pasaygan parasimpatik faollik bilan ifodalanadi. Ushbu nomutanosiblik og'riq sezgirligini yanada kuchaytirishi va neyropatik og'riq rivojlanishiga turkii bo'lishi mumkin [19; 21].

Psixosotsional holatning qo'zg'alishi (yoki surunkali stress holati) surunkali og'riq bosqichiga o'tishi va davomiy saqlanib qolishiga sezilarli darajada hissa qo'shadi. Stress organizmning og'riqqa fiziologik javobini o'zgartirib, sezgirlikning oshishi va giperalgeziyaga (og'riq sezgirligining ortishi) olib kelishi mumkin. Endometriy giperplaziyasi yoki bachadon bo'yni displaziyasi kabi ginekologik kasalliklari bo'lgan ayollarda surunkali stress turli mexanizmlar orqali og'riq sezgisini kuchaytirishi mumkin. Ushbu holat gipotalamik-gipofizar-buyrak usti (GGB) tizimi faollashuvi orqali amalga oshiriladi, natijada stress gormonlari (kortizol) ajralib chiqishi faollashadi. Kortizol miqdorining oshishi notsitseptiv retseptorlarni faollashtirishi, markaziy asab tizimida og'riq signallarining uzatilishini kuchaytirishi mumkin [22; 23].

Xavotir va depressiya kabi psixologik omillar surunkali tos og'rig'i bo'lgan ayollarda keng tarqalgan hamroh kasallik hisoblanadi. Ushbu psixologik omillar og'riq sezgilarini kuchaytirib neyropatik og'riqning rivojlanishiga hissa qo'shadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, chuqur tashvish va depressiya darajasiga ega ayollarda surunkali intensiv og'riq mavjud bo'lib hayot sifatini keskin pasaytiradi [17].

So'nggi o'n yil ichida bachadonning saratonga o'tish xavfi bo'lgan holatlar—jumladan, bachadon bo'yni intraepitelial neoplaziyasi (CIN) va EG bilan bog'liq nevrologik va psixosotsional zararlanish o'rtasidagi murakkab munosabatlar tobora ko'proq e'tirof etilmoqda, ularni baholash tobora takomillashib bormoqda [24].

“Anormal Pap smear” natijalari yoki bachadon bo'yni displastik o'zgarishlari tashxisi qo'yilgan bemorlar ko'pincha jiddiy psixologik stressni boshdan kechiradi. 364 nafar ayol ishtirok etgan Anne Ketrin Sherer-Kvenzer va hammuallif. (2024) tadqiqoti shuni ko'rsatadiki, dastlabki tibbiy ko'rikdan oldin ularning 56,9% psixologik stressni boshdan kechirgan. Ayniqsa, 44 yoshdan kichik bo'lgan yosh bemorlar va ta'lim darajasi past bo'lganlar orasida stress darajasi yuqori ekanligi aniqlangan. Shuningdek, bemorlarning 40,9% kasalligi to'g'risida

etarlicha ma'lumotga ega emasligini bildirgan, 53,7% esa tashrifdan oldin ko'proq ma'lumot olishni istagan. E'tiborlisi, internet orqali ma'lumot izlagan shaxslar yanada ko'proq ma'lumotdan xabardorsizligini his qilgan, ushbu sabab ko'proq xavotirga tushganligini bildirgan. Xulosa qilib aytganda, kasallik to'g'risida bemorlarni yaxshiroq xabardor qilish strategiyalarini takomillashtirish va shifokor hamda bemor o'rtasidagi samarali muloqotni yo'lga qo'yish orqali stressni kamaytirish va tibbiy bilimga ega bo'lish zarurligini ko'rsatadi [25].

BSOKda eng achinarli tomoni bemorning kasallikdan, uni tahlil o'tkazishdan yomon oqibatni kutish tendentsiyasi bo'lib og'riq va kasallik kuchayishini keskinlashishiga olib kelishi mumkin. Og'riq qo'rquvi tufayli mehnatdan yiroqlashish, jismoniy faoliyatning pasayishi, og'riq sezuvchanligining oshganligi ko'zga tashlanadi [17]. Yurak urish o'zgaruvchanligi yurak urishlari orasidagi vaqtning o'zgaruvchanligini o'lchaydigan ko'rsatkich bo'lib, avtonom asab tizimi funksiyasining muhim indikatorini hisoblanadi. Yurak urishining vaqt-vaqti bilan sekinlashuvi simpatik faollikning ortishi va parasimpatik faollikning pasayishi bilan bog'liq bo'lib og'riq sezgirligining oshishiga va neyropatik og'riqning rivojlanishiga sabab bo'lishi aniqlangan [18]. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, surunkali tos og'rig'i ega bo'lgan ayollarda yurak urish o'zgaruvchanligining vaqt oraliq'i sog'lom nazorat guruhiga nisbatan qisqaroq bo'ladi [21; 26].

Yuqoridagilarni inobatga olib va adabiyotlar tahlil natijasi shuni ko'rsatadiki, BSOK bilan aziyat chekkan bemorlar ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga muhtoj hamda uning qaysi jabhalarini faollashtirilishi bemor yashab turgan muhit, atrofidagi yaqin insonlari munosabati bilan o'lchanadi. Oliy ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga ega ayollarda og'riqning kuchsizligi, hayot sifatining yaxshilanishi sezilarli kuzatiladi. Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash emotsional taskin, amaliy yordam ko'rsatish va jamiyatga mansublik hissini uyg'otish orqali surunkali og'riq va boshqa emotsional tuyg'ular bilan bog'liq qiyinchiliklarni yengishda yordam beradi [17].

Neyropsixologik yondashuv surunkali og'riqni boshqarishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu yondashuvlar surunkali tos og'rig'i ega bo'lgan ayollarga og'riq bilan yaxshiroq kurashish va hayot sifatini oshirishga yordam beradi. Kognitiv-xulq-atvor terapiyasi (KXAT) – bu psixoterapiyaning turli turi bo'lib u og'riq sezgisini kuchaytiruvchi salbiy fikrlar va xulq-atvorni aniqlash va o'zgartirishga qaratilgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, KBT surunkali tos og'rig'i ega bo'lgan ayollarda og'riq intensivligini kamaytirish va hayot sifatini yaxshilashda samarali hisoblanadi [17]. Aql-idrokka asoslangan stressni kamaytirish (Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR) – bu neyropsixologik yordam bo'lib u xotirjamlikni oshirish va stressni kamaytirishga qaratilgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, MBSR surunkali tos og'rig'i bilan yashovchi ayollarda og'riq intensivligini pasaytirish va hayot sifatini yaxshilashda samarali usul hisoblanadi [17]. Qo'llab-quvvatlovchi guruhlar surunkali tos og'rig'i ega bo'lgan ayollarga o'z tajribalarini baham ko'rish va shunga o'xshash qiyinchiliklarga duch kelayotgan boshqalar bilan bog'lanish imkoniyatini beradi. Ushbu guruhlar ayollarga hissiy qo'llab-quvvatlash, amaliy yordam va jamoaga mansublik hissini taqdim etadi, bu esa surunkali og'riq bilan kurashishga yordam beradi [17].

Surunkali og'riqni boshqarishda farmakologik aralashuvlarning o'z o'rni va ahamiyati mavjud. Farmakologik intervensiyalar surunkali og'riqni boshqarishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu dorilar og'riq intensivligini kamaytirish va surunkali tos og'rig'i ega bo'lgan ayollarning hayot sifatini yaxshilashga yordam beradi. Nosteroid yallig'lanishga qarshi dorilar surunkali tos og'rig'i ega bo'lgan ayollarda og'riq va yallig'lanishni kamaytirish uchun keng qo'llaniladi. Yallig'lanish sitokinlarining ishlab chiqarilishini bloklay yallig'lanish va og'riq intensivligini pasaytirishga yordam beradi [20; 21]. Opioidlar o'rtacha va kuchli og'riqni boshqarish uchun ishlatiladigan analgetik dorilari hisoblanadi. Ular markaziy asab tizimidagi opioid retseptorlariga bog'lanib, og'riq sezgisini kamaytiradi. Biroq, opioidlar tolerantlik, qaramlik va me'da-ichak tizimi buzilishlari kabi jiddiy nojo'ya ta'sirlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun, opioidlar faqat tibbiyot mutaxassisi nazorati ostida ehtiyotkorlik bilan qo'llanilishi kerak [20; 21]. Antidepressantlar, jumladan, selektiv serotonin qayta qabul qilinish ingibitorlari va serotonin-norepinefrin

qayta qabul qilinish ingibitorlari, surunkali og'riqni boshqarishda keng qo'llaniladi. Ushbu dorilar markaziy asab tizimida serotonin va norepinefrin darajasini oshirish orqali og'riq sezgilarini kamaytirishga yordam beradi. Bundan tashqari, antidepressantlar surunkali tos og'rig'iga ega bo'lgan ayollarda uchraydigan hamroh psixologik holatlar, jumladan, tashvish va depressiyani boshqarishda foydali bo'lishi mumkin [17]. Antikonvulsantlar, jumladan, gabapentin va pregabalin, asosan neyropatik og'riqni boshqarishda qo'llaniladi. Ushbu dorilar markaziy asab tizimidagi patologik elektr faolligini barqarorlashtirish orqali og'riq sezgilarini kamaytirishga yordam beradi. Ayniqsa, nerv shikastlanishi yoki disfunktsiyasi bilan bog'liq neyropatik og'riqni boshqarishda samarali hisoblanadi [19; 26]. An'anaviy muolajalar bilan birga qo'llaniladigan muqobil terapiya usullari surunkali og'riqni boshqarishda qo'shimcha foyda berishi tasdiqlangan [23]. Ushbu muolajalar ayollardagi surunkali tos og'rig'i bilan kurashishda, boshqa psixologik belgilarni yengishda yordam beradi.

Akupunktura – an'anaviy xitoy tibbiyotiga asoslangan muolaja bo'lib, tananing muayyan nuqtalariga ingichka ignalarni kiritish orqali amalga oshiriladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, akupunktura surunkali tos og'rig'ini kamaytirish va hayot sifatini yaxshilashda samarali bo'lishi mumkin. Ushbu terapiyaning aniq mexanizmlari to'liq o'rganilmagan bo'lsa-da, u endogen opioidlarni faollashtirish va markaziy asab tizimidagi og'riq yo'llarini modulyatsiya qilish orqali

ta'sir etadi [17]. Fizioterapiya surunkali tos og'rig'ini boshqarish uchun samarali usullardan biri hisoblanadi. Ushbu terapiya jismoniy funksiyani yaxshilash, og'riq intensivligini kamaytirish va umumiy farovonlikni oshirishga yordam beradi. Ayniqsa, tos tubi mushaklarini mustahkamlash mashqlari, cho'zish va massaj kabi usullar surunkali tos og'rig'iga chalingan ayollar uchun foydali bo'lishi mumkin [17].

Xulosa:

1. Bachadon saraton oldi kasalliklarida (endometriy giperplaziyasi va bachadon bo'yni displaziyasi) surunkali stress va og'riq alomatlari bir biriga o'zaro bog'liq jarayon bo'lib ushbu holat neyropatik og'riqning rivojlanishi biologik va psixologik omillarning murakkab ta'siri natijasi deb qarash mumkin, bunday omillarga asab tizimi zararlanishi, yallig'lanish, avtonom asab tizimi disfunktsiyasi va psixologik stresslar kiradi.

2. Surunkali og'riqni samarali boshqarish uchun farmakologik, psixologik va muqobil terapiya, shuningdek, ta'lim va qo'llab-quvvatlashni o'z ichiga olgan kompleks yondashuv talab etiladi.

3. Biologik va psixologik omillar e'tiborga olinishi ayollarda og'riqni yaxshiroq boshqarish va hayot sifatini oshirish imkoniyatini keskin oshiradi.

4. Ushbu adabiyotlar tahliliga asoslangan maqola ilmiy ishimizning keyingi bosqichlarida bemorlarga tashxislash, nevrologik va psixologik yordamni shakllantirish va tanlashda katta ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar ro'yxati

- Solomon D. et al. The 2001 Bethesda System: terminology for reporting results of cervical cytology // JAMA. 2002. 287(16). P. 2114-2119.
- Wright T.C. et al. 2006 consensus guidelines for the management of women with abnormal cervical cancer screening tests // American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2007. 197(4). P. 346-355.
- Prendiville W, Sankaranarayanan R. Colposcopy and Treatment of Cervical Precancer. Lyon (FR): International Agency for Research on Cancer; 2017. (IARC Technical Report, No. 45.) Chapter 10., Colposcopic examination of the abnormal cervix. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK568376/>
- Stolnicu S, Barsan I, Hoang L, et al. International Endocervical Adenocarcinoma Criteria and Classification (IECC): a new pathogenetic classification for invasive adenocarcinomas of the endocervix. Am J Surg Pathol 2018;42:214–26.
- Sobczuk, K., & Sobczuk, A. (2017). New classification system of endometrial hyperplasia WHO 2014 and its clinical implications. Przeglad menopauzalny = Menopause review, 16(3), 107–111. <https://doi.org/10.5114/pm.2017.70589>
- Gupta, S., Kumar, P., & Das, B. C. (2024). Challenges and opportunities to making Indian women cervical cancer free. Indian Journal of Medical Research. https://doi.org/10.4103/ijmr.ijmr_1052_23
- Natelaury, E. (2023). Cervical Cancer. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.110131>
- Nees, L.K., Heublein, S., Steinmacher, S. et al. Endometrial hyperplasia as a risk factor of endometrial cancer. Arch Gynecol Obstet 306, 407–421 (2022). <https://doi.org/10.1007/s00404-021-06380-5>
- Wang, L., Wei, W., & Cai, M. (2024). A Review of the Risk Factors Associated with Endometrial Hyperplasia During Perimenopause. International journal of women's health, 16, 1475–1482. <https://doi.org/10.2147/IJWH.S481509>
- Thomas, Liji. (2019, February 26). Risk factors for endometrial hyperplasia. News-Medical. Retrieved on April 03, 2025 from <https://www.news-medical.net/health/Risk-factors-for-endometrial-hyperplasia.aspx>.
- Petersdorf, K., Groettrup-Wolfers, E., Overton, P. M., Seitz, C., & Schulze-Rath, R. (2022). Endometrial hyperplasia in pre-menopausal women: A systematic review of incidence, prevalence, and risk factors. European journal of obstetrics, gynecology, and reproductive biology, 271, 158–171. <https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2022.02.015>
- Kudrina, E.A., Jholobova, M.N., Masiyakina, A.V. (2016). Endometriy giperplaziyasi, bachadon miomasi va adenomiotik kasalliklarni davolash va patogenezini bo'yicha zamonaviy yondashuvlar. Snegirev Akusherlik va Ginekologiya Arxivi, 3(3), 130-135. DOI: <https://doi.org/10.18821/2313-8726-2016-3-3-130-135>.
- Pimple, S., & Mishra, G. A. (2022). Cancer cervix: Epidemiology and disease burden. CytoJournal, 19, 21. https://doi.org/10.25259/emas_03_02_2021
- World Health Organization (WHO). (2023). Cervical cancer. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cervical-cancer>
- . International Agency for Research on Cancer (IARC). (2022). Global Cancer Observatory: Cervical Cancer. Retrieved from <https://gco.iarc.fr/>
- International Journal of Gynecological Cancer. (2024). Epidemiology of Cervical Cancer in Uzbekistan. Retrieved from <https://www.international-journal-of-gynecological-cancer.com/article/S1048-891X%2824%2910385-4/fulltext>
- Coxon, L., Wiech, K., & Vincent, K. (2021). Is There a Neuropathic-Like Component to Endometriosis-Associated Pain? Results From a Large Cohort Questionnaire Study. 2. <https://doi.org/10.3389/FPAIN.2021.743812>
- Thiel, P., Kobylanskii, A., McGrattan, M., & Lemos, N. (2024). Og'riq bilan tuzoqqa tushish: Somatik nervlarga ta'sir qiladigan endometriozning tashxisi va boshqarilishi. Klinik akusherlik va ginekologiya bo'yicha eng yaxshi amaliyot va tadqiqotlar, 102502. <https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2024.102502>
- Kuznetsova, D. E., Prokopenko, S. V., & Makarenko, T. A. (2019). Tashqi genital endometrioz va surunkali tos og'riq sindromi bo'lgan bemorlarda vegetativ holati va hayot sifati xususiyatlari. 68(4), 5–12. <https://doi.org/10.17816/JOWD6845-12>
- Osaki, J. D. va Oliveira, M. A. P. (2024). Ortida nima bor? Chuqur endometrioz bo'lgan ayollarda stress va yallig'lanish belgilariga tos og'rig'ining ta'siri. Klinik tibbiyot jurnali. <https://doi.org/10.3390/jcm13102927>

21. Moreira, M. de F., Gamboa, O. L., & Oliveira, M. A. P. (2021). Association between severity of pain, perceived stress and vagally-mediated heart rate variability in women with endometriosis. *Women & Health*, 1–10. <https://doi.org/10.1080/03630242.2021.1993423>
22. Mokhtari, T., Irandoost, E., & Sheikhabaei, F. (2024). Stress, pain, anxiety, and depression in endometriosis-Targeting glial activation and inflammation. *International Immunopharmacology*, 132, 111942. <https://doi.org/10.1016/j.intimp.2024.111942>
23. Luisi, S., Pizzo, A., Pinzauti, S., Zupi, E., Centini, G., Lazzeri, L., Di Carlo, C., & Petraglia, F. (2015). Neuroendocrine and stress-related aspects of endometriosis. *Neuro Endocrinology Letters*, 36(1), 15–23. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25789593/>
24. Khoperskaya, O. V., Enkova, E. V., Enkova, V. V., & Kiseleva, E. V. (2020). ASSESSMENT OF THE DEGREE OF NEUROTIZATION AND ANXIETY IN PATIENTS WITH CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA. *Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny)*, 23(1), 16-21.
25. Scherer-Quenzer, A. C., Herbert, S. L., Schlaiss, T., Wöckel, A., Diessner, J., Grunz, J. P., ... & Kiesel, M. (2024). Assessment of psychological distress in patients with cervical dysplasia according to age, education, information acquisition and information level. *Archives of Gynecology and Obstetrics*, 310(4), 2173-2181
26. Bouko-Levy, E., Auditeau, E., Marguerite, F., Lacorre, A., & Gauthier, T. (2024). Prevalence of neuropathic pain in patients with symptomatic endometriosis: Assessment using the DN4 score. *European Journal Of Obstetrics & Gynecology And Reproductive Biology*, 300, 196–201. <https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2024.07.013>

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000